

MAHMUD G‘AZNAVIYNING OLTIN VA KUMUSH TANGALARI

Ibroximova Ma’suma Ravshanjon qizi

O‘zR FA Tarix instituti kichik ilmiy xodimi

abdufattoyevamasuma@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada G‘aznaviylar sulolasining yetuk vakili, turkiy davlat arbobi va harbiy sarkarda Mahmud G‘aznaviy davrida zarb etilgan oltin va kumush tangalar haqida, shuningdek, ularning tasnifi, turlari va o‘ziga xos jihatlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: G‘aznaviylar sulolasi, Mahmud G‘aznaviy, tangalar, dinor, dirham, zarbxona

GOLD AND SILVER COINS OF MAHMUD GAZNAVI

Abstaract: This article describes the gold and silver coins minted during the time of Mahmud Ghaznavi, a prominent representative of the Ghaznavid dynasty, a figure of the Turkic era, military commander, their classification, types and characteristics.

Key words: Ghaznavid dynasty, Mahmud Ghaznavid, coins, dinar, dirham, mint

G‘aznaviylar X asr oxiridan XII asr oxirigacha hozirgi Afg‘onistonning katta qismini, Pokiston, Eron va Markaziy Osiyoning bir qismida hukmronlik qilgan turkiy sulola edi. Bu sulolaga Somoniylar lashkarboshisi bo‘lgan Sabuqtegin asos solgan. 977 yilda Sobuqtegin G‘azna viloyatining noibi va lashkar amiri etib tayinlangach, u bu mulklarni mustaqil boshqarishga kirishgan. Sulola nomi poytaxt G‘azna shahri nomi bilan G‘aznaviylar deb yuritiladi.

G‘aznaviylar sulolasi turk – islom madaniyatining, ayniqsa, turkiy davlatchilik an‘analari, ma‘daniyati, san‘atining Hindiston, Afg‘oniston va o‘zlari egallagan boshqa ulkan mintaqalarga kirib borishi va keng yoyilishida muhim ahamiyat kasb etdi. G‘aznaviylar o‘z hukmronligi davrida samarali markazlashgan boshqaruvni o‘rnatdilar va madaniyat, maorif va iqtisod sohalarida ko‘plab yangicha islohotlarni amalga oshirdilar.

XI -XIII asrlar pul munosabatlarida o‘ziga xos ikkita jihat mavjud. Birinchisi, bu avvalgi davrlarga qaraganda oltin pullarga, oltinga bo‘lgan talabning ortganligi bo‘lib, ularning pul munosabatlaridagi o‘rni ancha o‘sgan va Markaziy Osiyoning bir necha shaharlarida oltin pullar zarb etilgan. Ikkinchi o‘ziga xos xususiyat esa, kumush tangalar qiymatining tushib ketishi. XI asrdan boshlab, Sharq mamlakatlarida kumush tangallar tarkibidagi kumush miqdori nihoyatda pasayib ketgan. Ushbu

sifatsiz pullarni Yevropa bozorlari qabul qilmaydi. Ularning amal qilish hududi torayib, asosan ular zarb qilingan mamlakatda savdo munosabatlaridagina foydalanilgan. Biroq, G‘aznaviy davlatida aksincha kumush tangalar qiymati ancha yuqori bo‘lgan. Buning sababi, Mahmud va Mas‘ud G‘aznaviy tomonidan Hindistonga qilingan bir necha yurishlar natijasida g‘azna kumush va oltin bilan ancha to‘ldirilganligida edi. Kumush tangalar – “dirham”, tilla tangalar – “dinor”, mis chaqalar – “fuls” deb yuritilgan.

Sulton Mas‘ud G‘aznaviy (1030-1041) dirhamlaridan kumushning miqdori 70% dan ortiq edi. Tangadagi mis aralashmasi 25-27% dan oshmasdi. G‘aznaviy davrida hatto, tarkibi 95% kumushdan iborat bo‘lgan dirhamlar ham mavjud bo‘lgan⁸².

Mahmud G‘aznaviy tangalari og‘irligi Abbosiylar tangalari namunasida bo‘lgan. Bu davrda abbosiylarning oltin tangalari 4,25 grammdan, kumush tangalari esa, 2,97 grammdan boshlangan.

Tilla tangalar dastlab faqat Nishopur va Hirot zarbxonalarida, keyinchalik Balx va G‘aznada ham zarb ettirila boshlangan. Aksar tilla tangalarning old tarafi markazida “adl, la ilaha illallah, vahdahu la shariika lah” jumlasini, old tarafi aylanasiga esa xalifa ismi, zarb etilgan sanasi va joyi nomi tushirilgan. Aksariyat dinorlarning orqa tomonida “Alloh, Muhammad (s.a.v) Allohning Rasuli” degan jumla yozilgan. Ba‘zi nodir tangalardagina “Alloh” so‘zi tushirilib qoldirilgan. Orqa tarafi aylanasiga esa, Qur‘oni karimning “Tavba” surasi 33 – oyati va “Sof” surasi 9 – oyatidan jumlar keltirilgan.

Sulton Mahmud dinorlarning old yoki orqa tomoniga o‘zining turli nomlarini ham zarb ettirgan. Masalan, “Yamin ud-davla”, “Yamin ud-davla va aminul milla”⁸³, “Vali Saif ad-davla Mahmud”⁸⁴ kabi.

Sulton Mahmudning humronlik yillari ikki abbosiy xalifasi, At-Toi Alloh (974-992) va Al-Qodir Balloh (992-1031) xalifaligi yillariga to‘g‘ri kelgan. Shuning uchun bu ikki xalifaning birining nomi dinorlarning old yoki orqa tomoniga tushirilgan. Shuningdek Sulton Mahmud 999-yilda somoniylardan butunlay mustaqillik e‘lon qilinishiga qadar tangalarda somoniylar hukmdorining ham nomi keltirilgan⁸⁵. Misol uchun, Mahmud G‘aznaviyning hijriy 387(997-998) tangasi⁸⁶ old tarafi pastki qismida o‘zining ismi, orqa tarafida esa somoniylar hukmdori Nuh ibn Mansurning

⁸² E. A. Davidovich and A.H. Dan. Coinage and the monetary system. History of civilizations of Central Asia, Vol. 4. 1998. P. 407.

⁸³ Somoniylar davlati ag‘darilgach, Mahmud G‘aznaviy Bag‘dod xalifasi al-Qodirdan (992—1031) “yamin ud-davla va amin ul-milla” (“davlatning o‘ng qo‘li va millatning ishonchi”) degan faxriy unvon va Xuroson hokimligi haqida yorliq olgan (999).

⁸⁴ Somoniylarga qarshi 994-yilda isyon ko‘targan turk amirlari Abu Ali Simjuriy va Foyiqqa qarshi janglarda otasining qo‘shinida qatnashib, katta jasorat ko‘rsatgani uchun "sayf ud-davla" (“davlat qilichi”) unvoni bilan taqdirlandi

⁸⁵ Muhammad Tawfiq, A Historical and Numismatic Study of the Dinars of the Ghaznavid Sultan, ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie III historia Medieval 33. 2020. P. 622.

⁸⁶ Bu tanga “Harritage auksioni” kolleksiyasida saqlanadi.

nomi tushirilgan. Shuningdek, tanganing old tarafi markaziy qismi chap yonida qilich tasviri tushirilgan. Bu Sulton Mahmudning “Sayf ud- davla” (“davlat qilichi”) unvoniga ishora qiladi. Nishopurda hijriy 402 (1011)yilda zarb etilgan dinorda⁸⁷ Sulton Mahmudning unvonlaridan so‘ng oxirida “Fors” (فارس) so‘zi ham keladi. Bu so‘z lingvistik jihatdan “chavandoz” degan ma‘noni beradi. Tangadagi bu so‘z Sulton Mahmudning mohir chavandoz bo‘lganligiga ishora qiladi. Sulton Mahmud davrida o‘g‘li va vorisi Mas‘ud nomi tushirilgan tangalarni ham uchratish mumkin. Masalan, hijriy 420 (1028-29) yilda Ray shahrida, 421(1029-1030) yilda Qum shahrida zarb etilgan dinorlarda tanganing orqa tarafida xalifa al-Qodir billoh nomidan keyin oxirgi satrda Mas‘ud ismi ham tushirilgan⁸⁸. Buni shunday izohlash mumkin, Sulton Mahmud mamlakatning g‘arbiy hududlarni boshqarishni o‘g‘li Mas‘udga topshirgan. Mas‘ud esa, mahalliy hukmdor va voris sifatida o‘zining qo‘l ostidagi hududlarda zarb etilgan tangalarda o‘z nomini ham qo‘shib zarb ettirgan.

Sulton Mahmudning kumush tangalariga keladigan bo‘lsak, ularning asosiy qismi Balx va Nishopurda zarb etilgan, bir miqdorda Hirot, Marv va G‘aznada zarb qilingan. Ulardagi kumush miqdori 60 % dan 90 % gacha bo‘lgan. Kumush dirhamlarning old va orqa tarafidagi yozuvlar, dinorlarnikidan u qadar farq qilmaydi. Birqoq o‘ziga xos yozuvli dirhamlar ham uchraydi. Masalan, hijriy 397(997-998) yilda Nishopurda zarb etilgan dirhamda Qur‘oni karimning Oli Imron surasi 18-oyati, 1000-1003-yillarda Balxda zarb etilgan dirhamlarning aksariyatining orqa tarafida Ixlos surasi ("قل هو") so‘zi tushirib qoldirilgan) yozilgan. Oyatning bu shaklda islom tangalarida aks etishi qadimiy tarixga ega va birinchi bo‘lib, 697 yilgi tangalarda, keyinchalik Abdulmalik ibn Marvon xalifaligi davrida ummaviylar davri tangalarida ham uchraydi⁸⁹.

Mamhud G‘aznaviy davrida somoniylar davridagidek kumush tangalar zarb etilgan. Ularning o‘lchami va vazniga keladigan bo‘lsak, diametri - 14 mm, vazni 1,2 grammdan, xatto, diametri 48 mm og‘irligi 10 grammgacha bo‘lgan kumush tangalar uchraydi⁹⁰.

Ayniqsa, Mahmud G‘aznaviyning Hindistonda zarb ettirgan ikki tili kumush tangalari ahamiyatli va qiziqarli. G‘aznaviylar hukmdori Mahmudning Hindistonga muvaffaqiyatli yurishlari natijasida Shimoliy Hindiston mintaqasida turkiylar hukmronligi o‘rnatildi. Mahmud G‘aznaviy Hindistonni zabt etgach, tabiiyki, hukmronligi ramzi sifatida o‘z nomidan tangalar zarb ettirdi. Bu tangalar uncha ko‘p emas. Biroq uning tilla (dinor) va kumush(dirham) tangalari ma‘lum. Ikki tili kumush tangalar dastlab, 1028-yilda Lahor shahrida zarb etiladi. Sulton Mahmud Lahorni zabt etgandan so‘ng, bu shaharga Mahmudpur nomini beradi. Mahmud

⁸⁷ Bu tanga Nyu Yorkda Amerika Numizmatika jamiyati kolleksiyasida saqlanadi.

⁸⁸ Bu turdagi tangalar Britaniya muzeyi killeksiyasida saqlanadi.

⁸⁹ اکبر سرفراز، اورزمانی، سکهای ایران، تهران، 1397، ص. 147.

⁹⁰ <https://en.numista.com/catalogue/pieces370150.html>

G‘aznaviy istilosiga qadar Shimoliy Hindistonda “buqa/chavandoz” tipidagi kumush tangalar amalda bo‘lgan. Ushbu tangalar 3.5 gr og‘irlikda bo‘lgan, unga IX asrda hukmronlik qilgan hind shohi Shri Spalapatidevaning tasviri tushirilgan⁹¹. Mahmudning davomchilari Mas‘ud, Mavdud va boshqalar ham xuddi shunday turdagi tangalarni chiqarishda davom etgankanlar, lekin, ular tangananing orqa tarafiga arabchada o‘zlarining ismlarini ham qo‘shib zarb ettirgan. Keyinchalik, bunday tangalardagi rasmlar yo‘qolib ketadi va ularning o‘rnini arab yozuvidagi so‘zlar egallaydi.

Mahmud G‘aznaviyning ikki tilli tangalariga keladigan bo‘lsak, tangananing “aversi” ya’ni old tarafida – arab tilida, kufiy yozuvida 4 qator, shahodat kalimasi undan so‘ng “Yamin ad – davla Mahmud va amin al-millat” so‘zlari yozilgan. Pastki qismiga “Bismillah duriba hadha’l-dirham bi-Mahmudpur sanai tis’a ‘ashr va arba’mi” ya’ni “Ollohning nomi bilan bu tanga 419 – yilda Mahmudpurda bosildi” degan yozuv bo‘lgan⁹². Undan so‘ng abbosiy xalifa nomi keltirilgan. Orqa tarafida esa - sanskrit tilida, Sharada⁹³ yozuvida, 4 qator “avyaktam eka / muhammad a / vatar nrpa / ti mahamud” “Ko‘rinmas va yagona Mahmud podshoh” yozuvi uning tagida tangananing zarb etilgan joyi va yili ko‘rsatilgan. Olimlar orasida ushbu yozuvni Abu rayhon Beruniy sanskritchaga o‘g‘irgan degan tahminlar mavjud. Bu tahminlarda jon bor desak bo‘ladi, chunki, Beruniy Mahmud G‘aznaviyning Hindistonga yurishlarida doim hamrohlik qilgan. Shuningdek, olim Sanskrit tilini, hindlarning asosiy falsafiy tushunchalarini juda yaxshi bilgan. Tangadagi sanskritcha matnda ham hindlarining chuqur falsafasini ifodalovchi “avyaktam”⁹⁴, “avatar”⁹⁵, “nripati”⁹⁶ kabi so‘zlar tanlab olingan.

Ushbu tangalarning nega aynan ikki tilda va faqat Lahorda zarb etilganligi tog‘risida aniq bir tarixiy ma’lumot yo‘q. Ma’lumki, Lahor 1021-yilda g‘aznaviy tomonidan zabt etilib, unga Mahmud G‘aznaviyning sarkardasi Malik Ayaz noib etib tayinlanadi⁹⁷. Lahor bosib olingandan keyin 5-6 yil ichida G‘azna bilan birga mamlakatning Sharqiy chegaralaridagi “egizak” poytaxtga aylandi. Mahalliy hindlar arab tilini tushunmasdilar. Shuning uchun, o‘zlarini hindlarga tanishtirish, mahalliy aholi va turkiylarning assimilyatsiyasiga erishish hamda islom dinini yoyish maqsadida Mahmud G‘aznaviy ikki tilda tanga zarb etish siyosatini amalga oshirdi.

Xulosa. Birinchidan, Mahmud G‘aznaviy davrida zarb etilgan oltin va kumush tangalar somoniylar namunasidek zarb etilgan. Shuningdek, Mahmud G‘aznaviy

⁹¹ Danish Moin, ‘Inscriptions for Medieval Indian Coins: An Analysis’, Journal of the Numismatic Society of India, Vol. LVIII, 1996, p. 67.

⁹² Edward Thomas, Coins of Kings of Ghazni, JSTOR. Vol.17. 1860. pp. 480-481.

⁹³ Ushbu yozuv turi hindlarning bilim, musiqa, san‘at, nutq, donolik mabudasi bo‘lgan Sarasvati sharafiga nomlangan. Hozirda u asosan Kashmir panditlarining diniy jamoasi, shuningdek hind buddistlari tomonidan sanskrit tilida yoziladi.

⁹⁴ Ko‘rinmas

⁹⁵ Payg‘ambar ma’nosida

⁹⁶ Hukmdor, podshoh

⁹⁷ Neslihan Durak, Hindistn’a Kuzeyden Yapılan Seferler, ASAM Yayınları, Ankara, 2000. S.29

davri tangalarini ikki qismga ajratish mumkin. Birinchisi, somoniylarga qaramlik davrida zarb etilgan tangalar. Bu tangalarda albatta somoniy hukmdorning nomi ham zarb etilgan. Ikkinchisi, somoniylardan mustaqil bo‘lgandan so‘ng zarb etilgan tangalar.

Ikkinchidan, Mahmud G‘aznaviyning tilla tangalarida yozuvlar faqat arab tili, kufiy yozuvida, lekin dirhamlar orasida ikki tilda arab va Sanskrit tillarida yozilganlari ham mavjud.

Uchinchidan, oltin dinorlar faqat bechta shaharda (Nishopur, G‘azna, Hirot, Ray, Qum), kumush va mis tangalar o‘n to‘qqizta shaharda zarb etilgan. Ushbu numizmatik ma’lumotlar G‘aznaviy davlatining qudratini aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. E. A. Davidovich and A.H. Dan. Coinage and the monetary system. History of civilizations of Central Asia, Vol. 4. 1998. pp. 395-424.
2. Muhammad Tawfiq, A Historical and Numismatic Study of the Dinars of the Ghaznavid Sultan, ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie III historia Medieval 33. 2020. pp.613-650.
3. اکبر سرفراز، آورزمانی، سکهای ایران. تهران، 1397. ص.147.
4. Danish Moin, ‘Inscriptions for Medieval Indian Coins: An Analysis’, Journal of the Numismatic Society of India, Vol. LVIII, 1996.
5. Edward Thomas, Coins of Kings of Ghazni, JSTOR. Vol.17. 1860. pp. 267-386.
6. Neslihan Durak, Hindistn’a Kuzeyden Yapılan Seferler, ASAM Yayınları, Ankara, 2000.
7. <https://en.numista.com/catalogue/pieces370150.html>